

1. https://www.researchgate.net/publication/327706737_Improve_Decision_Making_Towards_Universities_Performance_Through_Big_Data_Analytics

Compunnel Inc. Leveraging Data Analytics to Enhance Student Success and Institutional Performance in the Education Sector. URL: <https://www.compunnel.com/blogs/leveraging-data-analytics-to-enhance-student-success-and-institutional-performance-in-the-education-sector/>

УДК 612.315.592

СРАВНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ТЕНЗОРА ГЭП ДЛЯ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ $^{57}\text{Fe}^{3+}$ И $^{57\text{m}}\text{Fe}^{2+}$ В CuO

Х.С.Соатова

Аннотация: С помощью спектроскопии Мессбауэра было показано, что атомы железа-примеси замещают ионы Cu^{2+} в решётке CuO в виде $^{57}\text{Fe}^{3+}$ и $^{57\text{m}}\text{Fe}^{2+}$. Однако расчёты параметров тензора градиента электрического поля (ГЭП) на ядре ^{57}Fe оказались некорректными в зависимости от характера валентных электронов (в случае $^{57\text{m}}\text{Fe}^{2+}$) или появления дополнительных источников ГЭП (в случае $^{57}\text{Fe}^{3+}$). Поэтому использование спектроскопии Мессбауэра для эффективного исследования атомов-примесей ^{57}Fe в высокотемпературных сверхпроводящих решётках с целью определения параметров тензора ГЭП представляется сомнительным.

Ключевые слова: спектроскопия Мессбауэра, градиент электрического поля, атомы-примеси, ядро.

Abstract: Using the Mössbauer spectroscopy it is showed that the iron impurity atoms substitute the Cu^{2+} ions in CuO lattice as $^{57}\text{Fe}^{3+}$ and $^{57\text{m}}\text{Fe}^{2+}$. However the calculations of the electric field gradient (EFG) tensor parameters on the ^{57}Fe nucleus are found to be uncorrect according to the appearance of the valence electrons (in the case of $^{57\text{m}}\text{Fe}^{2+}$), or to the appearance of the additional EFG sources (in the case of $^{57}\text{Fe}^{3+}$). Therefore, it is doubtful to use the Mössbauer spectroscopy effectively in the case of the ^{57}Fe impurity atoms in the high - T_c superconductive lattices with the aim of determing the EFG tensor parameters.

Key words: Mössbauer spectroscopy, electric field gradient, impurity atoms, nucleus.

Введение. Мессбауэровская спектроскопия на примесных атомах ^{57}Fe широко используется для исследования высокотемпературных сверхпроводников [1]. Предполагается, что примесные атомы ^{57}Fe замещают атомы меди, так что экспериментальная величина квадрупольного расщепления мессбауэровских спектров ^{57}Fe может быть сопоставлена с результатами ее теоретического расчета. Однако для проведения такого сопоставления необходимо знать местоположение примесного атома в решетке.

Методология исследования. Именно поэтому мы попытались провести такое сопоставление для случая примесных атомов железа в решетке наиболее простого оксида меди CuO . Оксид меди имеет температуру Нееля $T_N = 225 \text{ K}$

[2], и поэтому ожидалось, что при вхождении примесных атомов железа в узлы меди мессбауэровский спектр будет представлять собой или магнитный секстет (при $T < T_N$), или квадрупольный дублет (при $T > T_N$),

Результаты. Оксид меди получали осаждением гидроксида меди из водного раствора медного купороса с последующим прокаливанием осадка при 450°C на воздухе в течение 2 ч. Железо в форме железного купороса вводилось в водный раствор медного купороса и его концентрация в CuO была 0,6 и 1,2 ат.%. Все образцы были однофазными. Получены образцы CuO , легированные ^{57}Co (кобальт в химической форме $^{57}\text{CoCl}_2$ вводился в водный раствор медного купороса, концентрация кобальта в $\text{CuO} \sim 10^{17}$ ат · см $^{-3}$).

Мессбауэровские спектры ^{57}Fe снимали в интервале температур 5 – 295 K, изомерные сдвиги приводятся относительно $\alpha - \text{Fe}$, погрешности в определении изомерного сдвига δ , квадрупольного расщепления Δ , ширины линии Γ и эффективного магнитного поля $H_{\text{эф}}$ на ядрах ^{57}Fe составили $\pm 0,01$ мм/с, $\pm 0,02$ мм/с, $\pm 0,02$ мм/с и ± 5 кЭ соответственно.

Эмиссионные мессбауэровские спектры образцов $\text{CuO} : ^{57}\text{Co}$ при 295 K представляют собой хорошо разрешенные квадрупольные дублеты ($\delta = 0,78$ мм/с, $\Delta = 1,56$ мм/с), а при $T \leq 225$ K спектры начинают уширяться и при $T < 150$ K представляет собой хорошо разрешенные магнитные секстеты (при 4,2 K $H_{\text{эф}} = 220$ кЭ) (рис. 1). Изомерные сдвиги, квадрупольное расщепление и эффективное магнитное поле типичны для двухвалентного железа, и мы сделали вывод, что дочерние атомы ^{57}Fe , образовавшиеся после распада ^{57}Co в CuO , находятся в виде $^{57}\text{Fe}^{2+}$ в узлах меди.

Рис. 1. Эмиссионные мессбауэровские спектры $\text{CuO} : ^{57}\text{Co}$ при 295 K (а) и 80 K (б). Поглотитель $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.

Рис. 2. Поглощительные мессбауэровские спектры $\text{CuO} : ^{57}\text{Fe}$ (0,6 ат.%) при 295 (а), 150 (б), 50 (в) и 5 К (г). Показано положение двух квадрупольных дублетов при (а) и двух магнитных секстетов (г). Источник $^{57}\text{Co}(\text{Pd})$.

Поглощительные мессбауэровские спектры образцов $\text{CuO} : ^{57}\text{Fe}$ при 295 К представляют собой суперпозицию двух квадрупольных дублетов, параметры которых практически не зависят от концентрации железа. При концентрации железа 0,6 ат.‰: $\delta_1 = 0,32$, $\Delta_1 = 1,45$, $\Gamma_1 = 0,55$, $\delta_2 = 0,34$, $\Delta_2 = 0,79$, $\Gamma_2 = 0,47$ мм/с отношение площадей под дублетами равно $1,00 \pm 0,02$ (рис. 2, а). Понижение температуры измерения ниже 230 К приводит к уширению спектров с последующим проявлением сверхтонкой структуры в виде наложения двух магнитных секстетов (при 5 К. $H_{\text{эф}1} = 430$, $H_{\text{эф}2} = 502$ кЭ). При фиксированной температуре разрешение сверхтонкой структуры ухудшается с ростом концентрации железа. Величины изомерных сдвигов, квадрупольных расщеплений и эффективных магнитных полей типичны для трехвалентного железа. Наличие очевидной корреляции между переходом CuO в антиферромагнитное состояние и появлением на ядрах ^{57}Fe магнитного поля позволяет заключить, что примесные атомы железа входят в узлы меди решетки CuO , образуя два равнозаселенных состояния Fe^{3+} .

Для центров железа в узлах меди решетки CuO мы рассчитали параметр тензора градиента электрического поля (ГЭЧ) в приближении точечных зарядов. Положение атомов в элементарной ячейке и параметры элементарной ячейки задавались согласно [4]. Решеточные суммы подсчитывались на ЭВМ, суммирование проводилось внутри сферы радиуса 30°A . Ниже приведены главная компонента тензора ГЭП $eq_{\text{кр}}$, параметр асимметрии $\eta_{\text{кр}}$ и рассчитанные на их основе величины квадрупольных расщеплений

мессбауэровских спектров ^{57}Fe : $\Delta^p = 0,5 \cdot e^2 q_{\text{кр}} Q(1 - \gamma)(1 + \eta_{\text{кр}}/3)^{1/2}$, причем для квадрупольного момента ядра ^{57}MFe использовалось значение $Q = 0,213$ б [5], коэффициента Штерихеймера $\gamma(\text{Fe}^{3+}) = -7,97$ и $(\gamma\text{Fe}^{2+}) = -8,71$ [6].

Табл. 1

Конфигурационное положение центра				
Конфигурационное положение центра	Центр	$e q_{\text{кр}}, e/\text{Å}^3$	$\eta_{\text{кр}}$	Δ, мм/с
Катионный узел	$^{57}\text{MFe}^{2+}$	0,738	0,29	2,3
Катионный узел + катионная вакансия	$^{57}\text{MFe}^{3+}$	0,738	0,29	2,14
		0,820	0,57	2,46
		0,610	0,36	1,78

Для образцов $\text{CuO}: ^{57}\text{Co}$ и $\text{CuO}: ^{57}\text{Fe}$ отсутствует удовлетворительное согласие экспериментальных и расчетных величин квадрупольного расщепления. В случае $\text{CuO}: ^{57}\text{Co}$ это несоответствие объясняется вкладом в ГЭП на ядрах ^{57}Fe от валентных электронов железа (ион Fe^{2+} имеет электронную конфигурацию $3d^6$). Если воспользоваться данными [7] для максимально возможного значения квадрупольного расщепления, обусловленного одним $3d$ электроном железа в соединениях Fe^{2+} , 3,7 мм/с, то получим для расчетного значения $\Delta^p = 1,4$ мм/с, что хорошо согласуется с экспериментальным $\Delta = 1,56$ мм/с для образца $\text{CuO}: ^{57}\text{Co}$.

Расхождение расчетных и экспериментальных величин квадрупольного расщепления образцов $\text{CuO}: ^{57}\text{Fe}$ может быть следствием аливалентного замещения иона Cu^{2+} на ион Fe^{3+} . Это должно сопровождаться появлением в решетке компенсирующих центров (катионных вакансий), которые будут локализоваться вблизи примесного атома и изменять параметры тензора ГЭП. Мы провели расчет тензора ГЭП в узлах меди для различных вариантов расположения вакансий V в ближайшем окружении примесного иона Fe^{3+} . Оказалось, что ближайшая катионная вакансия в зависимости от ее ориентации относительно главных осей тензора ГЭП невозмущенной решетки приводит к двум значениям квадрупольного расщепления мессбауэровского спектра $^{57}\text{Fe}^{3+}$. Отсюда следует, что экспериментальные мессбауэровские спектры образцов $\text{CuO}: ^{57}\text{Fe}$ нельзя интерпретировать как наложение спектров от изолированных центров Fe^{3+} и ассоциатов Fe^{3+} -вакансия, так как в этом случае должно наблюдаться три квадрупольных дублета. Из-за отсутствия изолированных центров железа и для соблюдения нейтральности решетки все примесные ионы Fe^{3+} должны входить в ассоциаты $\text{Fe}^{3+} - V - \text{Fe}^{3+}$, а два структурно-неэквивалентных положения для атомов железа в CuO связаны с различной ориентацией этих ассоциатов относительно главных осей тензора ГЭП невозмущенной решетки. Очевидно, заселенности указанных состояний должны быть равны из-за равенства их электростатической энергии, и это объясняет экспериментальный факт равенства площадей под двумя

квадрупольными дублетами в мессбауэровских спектрах образцов $CuO: {}^{57}Fe$. Существование двух структурно-неэквивалентных ассоциатов $Fe^{3+} - V - Fe^{3+}$ должно привести к появлению в мессбауэровских спектрах при $T < T_N$ двух магнитно-расщепленных секстетов, что и наблюдается в экспериментальных спектрах. Тот факт, что разрешение этих спектров зависит от концентрации железа, указывает на существование спин-спинового взаимодействия между центрами железа.

Однако и для такой модели отсутствует согласие экспериментальных и расчетных величин квадрупольного расщепления мессбауэровских спектров образцов $CuO: {}^{57}Fe$. В принципе согласование указанных величин может быть достигнуто либо путем ревизии общепринятого значения $\gamma(Fe^{3+})$, либо понижением в одинаковое число раз зарядов всех ионов решетки. Очевидно, что это приведет к потере достоверности информации, получаемой при сопоставлении экспериментальных и расчетных величин квадрупольного расщепления мессбауэровских спектров. Проблема варьирования $\gamma(Fe^{3+})$ и зарядов ионов решетки может быть исключена, если проводить сравнение расчетного $p = \Delta_1^p / \Delta_2^p$ и экспериментального $p^3 = \Delta_1 / \Delta_2$, отношений квадрупольного расщепления для двух центров железа. Однако и между величинами p и p^3 отсутствует согласие ($p = 1,38$, $p^3 = 1,84 \pm 0,07$). Это указывает на то, что при расчетах тензора ГЭП не были учтены дополнительные источники ГЭП, приводящие к уменьшению результирующего тензора ГЭП. Причиной появления дополнительного источника ГЭП на ядрах ${}^{57}Fe$ в CuO может быть отсутствие в ближайшем окружении атомов железа катионной вакансии - за счет этого происходит смещение ионов кислорода в первой координационной сфере примесных атомов и качественно очевидно, что это смещение должно привести к уменьшению абсолютного значения главной компоненты тензора ГЭП на ядрах ${}^{57}Fe$. Однако количественный расчет тензора ГЭП в этом случае вряд ли возможен.

Заключение. Таким образом, даже для простой решетки CuO сопоставление расчетных и экспериментальных значений параметров тензора ГЭП оказывается невозможным, если используется мессбауэровская спектроскопия на примесных атомах ${}^{57}Fe$. Полученные результаты ставят под сомнение возможность эффективного использования указанной спектроскопии в решетках сложных высокотемпературных сверхпроводников.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bottyan P. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. P. 11373
2. Yang B. X. et. al // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. P. 171.
3. Bhandari S. 5. et. al. // Proc. Nucl. Phys. Solid State Phys. Symp. 1975. V. 18C. P. 551.
4. Asbrink S., Norby L. J. // Acta Crystallogr. B. 1970. V. 26. P. 8.
5. McNab T. K., Barrett P. M. // Mössbauer Effect Methodology. 1971. V. 7. P. 59.
6. Gupta R. E., Sen S. K. // Phys. Rev. A. 1973. V. 8. P. 1169.
7. Ingalls R. // Phys. Rev. 1964. V. 133. P. 787.